

FARMACOLOGIA HOMEOPATICA

ANTIMONIUM TARTARICUM

Sujetos Hidrogenoides con *lenta reacción*. "Niños viejos".

Piel pálida cianótica, sudorosa y fría.

AGR. del atardecer a la media noche.

Tiempo caluroso y húmedo. Primavera. Sótanos.

Vómitos y pérdida de líquidos.

MEJ. Baño. Bebidas frías. Brote eruptivo.

Sensaciones: Entumecimiento de pequeñas partes.

Temblor externo. Frío en las venas.

Núcleo mental determinante.

Humor agrío y malhumor por nada. Impresionabilidad.

Irritable. Pendenciero. Niños irritables que buscan ser alzados pero lloran cuando lo tocan. Aversión a ser tocados.

Ansiedad psicofísica con miedo al futuro o soledad.

Inquietud a la noche Sobresaltos fáciles. De nada se asusta.

Indolentes y obstinados.

Generales: Temblor general por esfuerzos. Manos, pies y cabeza.

Temblor constante de mandíbula.

Flexión del miembro superior en el sueño. (E2).

Convulsiones tónicoclónicas, por no brotar o reabsorberse una erupción.

Sacudidas y convulsiones durante el sueño.

Ansiedad física y temblores externos.

Digestivo: Saciedad rápida, náuseas, eructos y vómitos por la tos.

Náuseas con transpiración y ansiedad de muerte.

Lengua espesa pastosa roja por surcos y seca y roja en el medio.

Deseo de frutas, manzanas y agrios.

Aversión a la comida y leche.

Indisposición por leche, gordura, ácidos, comidas calientes.

Mejora con bebidas y comidas frías.

Sed extrema de pequeñas cantidades repetidas. Ausente en la fiebre.

Respiratorios Gruesos rales húmedos con expectoración difícil o imposible.

Tos agr. por bebidas calientes o conversar.

Tos agr. de 22 a 1 y de 4 a 5 hs.

Sofocación con deseo de estar ventilado.

Asfixia del recién nacido. Cianosis por mucus en tráquea.

Concomitancias de tos con incontinencia de orina, transpiración, vómitos.

Tos paroxística que parece venir del estómago.

Respiración acelerada acostado, tiene dificultad para respirar.

Detiene la respiración tosiendo.

Los niños se agarran de algo, piden ayuda, y carraspean la garganta.

Piel: Pústulas negras sangrantes. Viruela. Al abrirse irritan la piel y la ulceran. Ulceras negras esponjosas indoloras y sangrantes.
